

**“21-asrda Gender tenglikning mehnat munosabatidagi muammolari va
dolzarb jihatlari “**

Rajabova Zamira Ravshanbekovna

Urganch Davlat Unversiteti

Pedagogika fakulteti Pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi

212- guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada gender stereotiplarining ayollar hayoti va faoliyatiga ta'sirini, xususan ularga nisbatan ishga kirishda, kasb tanlashda va mehnat faoliyati davomida kuzatiladigan diskriminatsiya holatlarini va bu boradagi hal qilinishi kerak bo'lgan muammoli vaziatlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Ayollar huquqlari, gender tenglik, xotin-qizlar, qonun, mehnat, teng huquqlilik, gender masalalar.

Urganch State University

Faculty of Pedagogy, Pedagogy and Psychology

Rajabova Zamira Ravshanbekovna, student of group 212

"Problems and current aspects of gender equality in labor relations in the 21st century"

Abstract: This article deals with the impact of gender stereotypes on women's life and work, in particular, the cases of discrimination observed against them in

employment, choosing a profession, and during work, and the problematic situations that need to be solved in this regard.

Key words: *Women's rights, gender equality, women, law, labor, equal rights, gender issues.*

Kirish

O'zbekiston Respublikasi Gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiyasi hamda Oliy Majlis Senatining Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi tomonidan "O'zbekistonda ayollarni qo'llab-quvvatlash, himoya qilish va imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida fuqarolik jamiyatini rivojlantirish" loyihasi doirasida "Gender tengligi va gender masalalari" mavzusidagi onlayn-trening o'tkazildi. Tadbir bir qator xalqaro tuzilmalar, xususan Frantsiyaning Texnik hamkorlik va taraqqiyot agentligi bilan hamkorlikda tashkil etildi. Unda Komissiya va Qo'mita a'zolari, bir qator vazirlik va idoralar vakillari ishtirok etdilar. Trening O'zbekistonda gender tengligi va ayollarning huquq va imkoniyatlarini muhokama qilish, shuningdek davlat idoralari xodimlarining gender tenglik masalalari bo'yicha xabardorlik darajasini oshirishga qaratildi. Ta'kidlanganidek, bugungi kunda gender tenglikka erishish nafaqat demokratik qadriyatlardan biri, balki ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy taraqqiyotning muhim omili hisoblanadi. Jahon miqyosida orttirilgan tajriba shundan dalolat beradiki, aynan erkaklar va ayollar uchun teng imkoniyatlar mavjud davlatlarda aholi turmush farovonligi va ijtimoiy-siyosiy faolligi yuqori darajada bo'lib, islohotlar muvaffaqiyati ta'minlanadi. Xotin-qizlar dunyo aholisining yarmini tashkil etadi, bu esa, insoniyat salohiyatining yarmiga teng deganidir. Biroq mavjud to'siqlar tufayli ular hali ham davlat, siyosiy va iqtisodiy sohalarga yetarlicha jalb etilmagan. Insonning eng muhim huquqlaridan biri bo'lgan gender tenglik jamiyatda tinchlik va totuvlikni ta'minlash hamda barqaror rivojlanish asosida inson salohiyatini to'la ro'yobga chiqarishda muhim rol o'ynaydi. Xotin-qizlarning jamiyat hayotiga jalb qilinishi iqtisodiy o'sishni ta'minlashi, ularning mavqeyi teng bo'lmasligi esa butun jamiyat uchun jiddiy siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarga olib kelishi isbotlangan, bu esa davlatlarning milliy iqtisodiyotni rivojlantirish va tinchlik va farovonlikni saqlash borasidagi imkoniyatlarini jiddiy ravishda cheklab qo'yishi mumkin. Gender tengligi inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquqning bir qismiga aylandi. Gender tengligi zamonaviy jamiyatning asosiy maqsad va qadriyatlaridan biridir. Barqaror rivojlanish maqsadlari hozirgi kungacha erishilgan yutuqlarni yanada chuqurlashtirish va kengaytirishga qaratilgan bo'lib, butun jahonda xotin-qizlarga qarshi kamsitishlarni butunlay yo'q qilishni ko'zda tutadi. Hozirgi kunda ba'zi

hududlarda sezilarli darajadagi gender tengsizlik saqlanib qolmoqda, xususan bunday tengsizlikga haq to'lanadigan ish o'rinlarini egallash hamda mehnat bozorida yaqqol kuzatilmoqda. Gender tenglikda xomiladorlikdagi turli o'zgarishlar va undan keyingi davrlarda ish beruvchi tomonidan qanday yo'l tutilishi kerak? Mamlakatimizda so'ngi besh yil davomida gender tenglik masalasiga ulkan ahamiyat bermoqda. Gender tenglik Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan alohida e'tibor qaratilayotgan va qo'llab-quvvatlash zarurligi e'tirof etilayotgan muxim masalalardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat rahbari sifatida faoliyatining ilk kunlaridanoq asosiy e'tiborni ayollar va oila muammolariga qaratib kelmoqda. Natijada o'tgan davrda gender tenglikni ta'minlash va ayollarning ijtimoiy turmush sharoitlarini yaxshilashga doir bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 12 aprelda qabul qilingan —Og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarga, nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan, farzandlarini to'liqsiz oilada tarbiyalayotgan va uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj onalarga arzon uy-joylar berish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qarori shular jumlasidandir. Ushbu qaror mohiyatan inson huquqlarini himoya qilish, ayollarni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qo'llab quvvatlash, umuman, jamiyatimizda gender tenglikni ta'minlashga qaratilgan, desak, mubolag'a bo'lmaydi. O'z navbatida, 2019 yil 2 sentyabrda qabul qilingan —Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonuni xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rniga huquqiy kafolat hisoblanadi. Mazkur Qonun davlatimiz rahbarining 2019 yil 7 martda qabul qilingan —Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq ishlab chiqilgan. —Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonunning 1-moddasida qayd etilganidek, ushbu Qonunning maqsadi xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Qonunda gender tushunchasiga ham ta'rif berilgan. Gender – xotin-qizlar va erkaklar o'rtasidagi munosabatlarning jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot, huquq, mafkura va madaniyat, ta'lim hamda ilm-fan sohalarida namoyon bo'ladigan ijtimoiy jihatidir. Demak, gender tushunchasi faqat ayollar manfaatlarinigina ifodalamaydi. Balki har ikki jins vakillarining o'z orzu va maqsadlari sari dadil odimlashi, ularga hayot sifatini oshirish uchun bir xil imkon berishni huquqiy kafolatlaydi. Binobarin, har qanday rivojlangan demokratik jamiyatning muhim talablaridan biri ham shu — ayollar va erkaklar huquqlari tengligining ta'minlanishidir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2021 yil 22 fevral` kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari bo'yicha kengashining 46-sessiyasida so'zlagan nutqida gender siyosati

masalalari borasida mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy hayotida va ishbilarmonlik sohasida ayollarning rolini tubdan oshirishga qaratilgan ishlar qat'iy davom ettirilishini ta'kidladi. Shu maqsadda joriy yilda O'zbekistonda Markaziy Osiyo mamlakatlari yetakchi ayollarining muloqoti va xotin-qizlarning mintaqaviy biznes-forumini o'tkazish rejalashtirilayotganiga e'tiborni qaratdi. Prezidentimiz 2020 yilning 23 sentyabrda videoanjuan shaklida o'tkazilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-yubiley sessiyasidagi nutqida ham O'zbekistonda gender tenglik siyosati ustuvor masalaga aylanganini alohida qayd etgani bejiz emas. Chunki keyingi yillarda yurtimizda xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi o'rni tobora kuchayib bormoqda. Parlamentimizda ayol deputatlar soni ikki barobar ko'paydi. Haqiqatan ham, bugungi kunda mamlakatimizda xotin-qizlarning o'z imkoniyatlarini to'laqonli ro'yobga chiqarishlari uchun barcha shart-sharoitlarni ta'minlash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. O'zbekistonda bir qator qonunlar, Prezidentning xotin-qizlar huquqlarini ta'minlash, xususan, gender tengligi va ayollarni zo'ravonlik va zulmdan himoya qilish, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish maqomini kuchaytirish to'g'risidagi farmon va qarorlari qabul qilingan. Gender tenglik bo'yicha tegishli institutsional choralari ham ko'rilmogda. Ayni paytda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati tarkibida Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi tashkil qilingan. Bu yangi tuzilma ayollar huquqlarini ta'minlash va kamsitishning har qanday shakliga barham berish bo'yicha milliy qonunchilikda xalqaro standartlarni uyg'unlashtirish bilan shug'ullanmoqda. Shuni alohida qayd etish kerakki, 1948 yilda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida ayollar va erkaklarning tengligi alohida e'tirof etilgan. Deklaratsiyaning 1-moddasida belgilanganidek, «Hamma odamlar o'z qadrdiqimmati hamda huquqlarida erkin va teng bo'lib tug'iladilar. Ularga aql va vijdon ato qilingan, binobarin bir-birlariga nisbatan birodarlik ruhida munosabatda bo'lishlari kerak». BMT tomonidan 1966 yilda qabul qilingan yana bir xalqaro-huquqiy hujjat – Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning 3-moddasida ta'kidlanganidek, «Mazkur paktida ishtirok etuvchi davlatlar erkaklar va ayollar uchun ushbu Paktga ko'rib chiqilgan barcha fuqarolik va siyosiy huquqlardan bir xilda foydalanishini ta'minlash majburiyatini oladi». Aynan mazkur xalqaro normalar —Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida» O'zbekiston Respublikasi Qonunida o'z aksini topgan. Binobarin, yuqorida qayd etilgan xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilgan mustaqil davlatimiz xalqaro huquqning umume'tirof etilgan talablaridan kelib chiqib, o'z milliy qonunchiligida ayollar va erkaklar tengligi masalasiga jiddiy ahamiyat berishining sababi ham asoslidir.

XULOSA

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, shubhasiz, ana shu asosning ustuvor huquqiy kafolati hisoblanadi. Asosiy Qonunimizning 46-moddasida «Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar», deb belgilangan. Shu ma'noda, O'zbekistonda gender tenglikning ham xalqaro-huquqiy, ham konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari kafolatlangan. Gender tenglik ijtimoiy tenglikni ham anglatadi. Bunday tenglikni ta'minlash uchun Konstitutsiya va qonunlarga zarur qoidalarni kiritishning o'zi kifoya emas. Shu bois ham, jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mamlakatimizda gender tenglikka erishishda xotinqizlarning jamiyatdagi mavqeini yanada kuchaytirish masalasi davlat va jamiyatning doimiy diqqat markazida turibdi. Zero, bu muhim omil oilani mustahkamlash, yuqori intellektual darajadagi yosh avlodni voyaga yetkazish, jamiyat barqarorligini ta'minlashning asosiy poydevori hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

- 1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T. «Adolat» 2023.*
- 2. O_zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. 2022.*
- 3. Saidov va boshq. Davlat va huquq asoslari. (Darslik) T., 2012.*
- 4. Q. Yormatov, Y. Isamuhamedov. Mehnatni muhofaza qilish. (Darslik) T., 2012.*
- 5. www.lex.uz*
- 6. www.mehnat.uz*

**BEST
SCIENTIST
Journal**

**CENTER OF SCIENCE AND ENLIGHTENMENT
JOURNAL <http://bestarticle.fast-page.org/>**